

KOGNITIV JARAYONLARNING SHAKLLANISHI VA INSONDA AKS ETISH DARAJASI

Jangabayeva Dildora Muborakovna

*Innovatsion texnologiyalar universiteti, Pedagogika va psixologiya kafedrası
asistent o'qituvchisi*

Orinbaeva Biybinaz Rawajatdinova

*Innovatsion texnologiyalar universiteti, Psixologiya ta'lim yo'nalishi 1-kurs
talabasi*

Annotatsiya: Ushbu tezista, inson psixikasining asosiy qismi bolgan Kognitiv (bilish) jarayonlarning shakllanishi va ular orqali reallikning ongda aks etish darajasini yoritadi. Kognitiv jarayonlar - idrok, diqqat, xotira, tasavvur, nutq va tafakkur-tug'ma biologik imkoniyatlarga tayangan holda, ijtimoiy muhit, tajriba va talim ta'srida bosqichma - bosqich rivojlanishi izohlanadi. SHuningdek, bilishning sezgi, idrok, tasavvur, xotira va tafakkur kabi aks ettirish darajalarining o'ziga xos xususiyatlari, ularning insonning ongli faoliyatidagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kognitiv jarayonlar, bilish faoliyati, idrok mexanizmlari, diqqatning shakllanishi, xotira jarayonlari, tafakkur rivoji, tasavvur va obrazlar, aqliy operatsiyalar, kognitiv rivojlanish bosqichlari

Annotation: This thesis illuminates the formation of cognitive processes, which are the main part of the human psyche, and the level of reflection of reality in consciousness through them. Cognitive processes - perception, attention, memory, imagination, speech, and thinking - are explained as developing gradually under the influence of social environment, experience, and education, based on innate biological capabilities. Additionally, the unique characteristics of the levels of reflection in cognition, such as sensation, perception, imagination, memory, and thinking, as well as their role in human conscious activity, are analyzed.

Key words: Cognitive processes, cognitive activity. Perception mechanisms, Formation of attention, Memory processes, Development of thinking, Imagination and mental imagery, Mental operations, Stages of cognitive development

Kirish: Jáhán ilimiy izertlew orayları hám joqarı oqıw orınlarında studentlerdiń kognitivlik qábiletleri, óz imkaniyatların júzege shıǵarıw hám ózin-ózi rawajlandırıw máselelerine ayrıqsha áhmiet berilmekte. Mantiqiy fikirlash va tanqidiy fikirlash kabi Kognitiv jarayonlar, Oliy talim muassasalaridagi akademik yutuqlardan tashqari, kundalik hayotning asosiy darajasidir. Avvalo, Kognitiv jarayonlar atrof-muhitni to'g'ri idrok etishga yordam beradi. Boloniya deklaratsiyasi qoidalarida aks etgan «Dunyoda ta'limi sifati va uning samaradorligini yanada oshirish, o'quv jarayonida talabalar o'quv faoliyati

natijadorligida kognitiv xususiyatlarning ahamiyatini kuchaytirish» usullarini joriy etish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada, talabalarning o‘quv kompetensiyalarini oshirish, ularning motivatsion sohasi imkoniyatlarini yanada takomillashuvini dunyo tajribasi asosida olib borish ehtiyoji kun sayin oshmoqda.

Bu jarayoning yana bir muhim vazifasi – muammolarni hal qilish va qaror qabul qilishda yordam beradi

Har bir insonda kognitiv jarayonlar qanshalik keng rivojlanmagan mamlakatimiz shunshalik yuqari bilimga ega boladi. Insonlarda bu ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Barcha psixologik mexanizmlar ma'lum bir tahlillarni talab qiladi, ular muayyan bir muammolarning yechimlariga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu muammolar o'zining holatlariga ko'ra ijtimoiy tarixiy tabiatga egadir. Kognitiv psixologiya boshqa insonlar haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishi zarur. Barcha kognitiv jarayonlar bir-biri bilan bog'liq bo'lgan kompleks tarzda ma'lumotlarni o'zida jamlaydi. An'anaviy kognitiv jarayonlar tarixiy muammolarni tahlil qilish holatini yaratishi mumkin.³¹ Psixika ta'rifidan kelib chiqqan holda, ikki asosiy funksiyani bajaradi: aks ettiruvchi va regulativ [5, 26].

P.A.Ponomarev psixikaning quyidagi funksiyalarini ko'rsatib o'tadi: atrof-olam ta'sirlarining aks etishlari; insonlar xulq-atvorlari va faoliyatlarini tartibga solish; insonlarning atrof-olamdagi o'zlari tutgan o'rinlarini anglashlari. Voqelikni psixik aks ettirish o'ziga xos xususiyatlarga ega: psixika obyektiv voqelikni haqqoniy aks ettiradi; haqqoniy aks ettirish amaliyotda tekshiriladi; u rivojlantiriladi va takomillashtiriladi; faol harakatda namoyon bo'ladi; psixika shaxsiyat orqali o'z ma'nosini o'zgartiradi; u ilgari ketish xususiyatiga ega. Psixik voqelikni shartli ravishda: ekzopsixika, endopsixika va intropsixikaga ajratish mumkin. Ekzopsixika – inson psixikasining bu bo'lagi organizmga nisbatan tashqi bo'lgan voqelikni aks ettiradi. Endopsixika – inson organizmining holatini aks ettiruvchi psixik voqelikning bir bo'lagi. Intropsixika – fikr, iroda kuchi, xayolot, tushlarni o'z ichiga olgan psixik voqelikning bir qismi. Psixika

rivojining ikki darajasi mavjud: tuban va yuqori. Psixikaning tuban darajasi anglanmagan ong ostini, yuqorisi esa ongni tashkil etadi [4, 48].

Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, psixika ondan ko'ra anchagina kengroqdir. Ong – muzlikning ko'rinayotgan qismi bo'lib, uning katta qismini esa insonning anglangan nazoratidan yashiringan ong osti tashkil etadi. Inson psixikasi tarkibiga: psixik jarayonlar: bilish, hissiy, irodaviy va anglanmagan jarayonlar; psixik holatlar: motivatsion sohada – ehtiyojlar, qiziqishlar, istaklar, intilishlar; emotsional sohada – sezgilarning hissiy toni, emotsional aks ta'sir, kayfiyat, stress, affekt; irodaviy sohada – tashabbuskorlik, qaror qabul qilish, maqsadga yo'nalganlik, qat'iyatlilik; onging umumiy tarkibini ifodalovchi – diqqatning turli darajalari, frustratsiya, apatiya va boshqalar; psixik xossalar: yo'nalganlik, temperament, fe'l-atvor, qobiliyatlar kiradi.

Kognitiv jarayonlarning shakllanishida insonlarda yoki shaxs bo'lib yetishayotgan insonlarga qanday yordam beradi? Fikirlash jarayonining rivojlanishi ,ayniqsa,yosh davrlarda kuchli bo'ladi.O'quvchi yoki talaba yangi bilimlarni o'zlashtirgan sari tafakkurning imkoniyatlari kengayib boradishaxs o'z xatti-harakatlarini anmglyay boshlaydi,mustaqil qaqor qabul qiladi va muammalarni hal qiladi.Fikirlashni rivojlantirishda mantiqiy mashqlar,muammali vazifalar,o'yinlar va analitik topshiriqlar katta ahamiyatga ega.Kitop oqish ,matematik masalalar yechish va kuzatishlar olib borish bilan faoliyat olip borsa insoning fikirlashi kengayadi.

Xulosa: Inson ongingning birlamchi psixologik xossasi o'zini bilish subyekti sifatida his etish, mavjud va tasavvurdagi voqelikni xayolan tasvirlash layoqati, shaxsiy psixik va xulq-atvor holatlarini nazorat qilish, ularni boshqara olish, atrofdagi reallikni tasavvurlar shaklida ko'rish va idrok qilish layoqati kabilarni o'z ichiga oladi. O'zini bilish subyekti sifatida his etish insonning olamni o'rganish va bilishga, ya'ni olam haqida u yoki bu darajada aniq bilimlarni egallashga tayyor va layoqatli, bu olamdan bo'lak qilingan mavjudot sifatida anglashini bildiradi.Kogentiv jarayonlar inson hayotining barcha jabhalarida muhim rol o'ynaydi.Ular atorf muhitni anglash,bilim olish,fikirlash,qarorlar qabul

qilish, kreativlikni rivojlanish va o'z xatti-harakatlarni boshqarish ushun zarur bolgan asosiy psixologik mexanizmlarining. Kognitiv jarayonlarining rivojlanganligi insonning shaxsiy kamolati, ta'limdagi Muvaffaqiyati va ijtimoiy hayotdagi faolligi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Hayotiy mustahkamlik, Rivojlangan kognitiv jarayonlar insonning muammolarga tez va samarali yechim topish qobiliyatini oshiradi. Bu jarayonlar shaxsning umumiy muvaffaqiyati, ijtimoiy faolligi va professional rivojlanishi uchun poydevor yaratadi. Kognitiv jarayonlar insonning shaxsiy kamoloti, ta'limdagi muvaffaqiyati va ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun mustahkam asosdir. Ular hayotning har bir sohasida ongli, samarali va ijodiy faoliyatni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 6-noyabrdegi "Ózbekstannıń jańa rawajlanıw dáwirinde tálim-tárbiya hám ilim tarawların rawajlandırıw ilajları haqqında"ǵı PF-6108-sanlı pármanı. Nızam hújjetleri maǵlıwmatları milliy bazası, 24.10.2020-j.
2. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Oqıtıwshı hám ustazlar kúni múnásibeti menen shıǵıp sóylegen Múrájatı.// "Xalq sózi" gazetası 2020-jıl 1-oktyabr sanı.
3. G'affarov E. Innovasiya, ijtimoiy innovasiya va innovation faoliyat: ilmiy-nazariyyondashuvlar. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2019-yil, 10-son. 153-157-betlar.
4. Oblinger, D., & Oblinger, J. (eds.). (2005). Educating the Net Generation. Educause.
5. Wempen, F. (2014). Digital Literacy for Dummies. John Wiley & Sons.
6. Manning, S., & Johnson, K. E. (2011). The Technology Toolbelt for Teaching. Jossey- Bass.